

ӘОЖ 15.31.31

БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЕСТЕ САҚТАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ЖҰМАБЕК АРУЖАН МАДИЯРҚЫЗЫ

Қызылорда Болашақ университетінің магистранты
Қызылорда қ., Қазақстан

Аннотация: Мақалада бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау қабілетінің даму ерекшеліктері оқу іс-әрекетінің сәттілігін қамтамасыз ететін негізгі танымдық процестердің бірі ретінде қарастырылады. Бастауыш мектеп жасындағы есте сақтаудың жас, психологиялық және педагогикалық факторлары талданады. Есте сақтау түрлері және олардың оқу үдерісіндегі динамикасы ашылады. Ырықсыздан ырықты есте сақтауға ауысуға, оқу іс-әрекетінің рөліне және мағыналы есте сақтауды дамытудағы педагогикалық жағдайларға ерекше назар аударылады.

Кілт сөздер: есте сақтау, бастауыш мектеп жасы, танымдық процестер, ырықты есте сақтау, оқу қызметі, есте сақтауды дамыту.

Бүгінгі таңда бастауыш сынып оқушыларының танымдық іс-әрекетін зерттеу, оларды дамыту мәселесі өзекті болып табылады. Өйткені әртүрлі оқу материалдары жүктелген қосымшалар, жасанды интеллектілер, платформалар оқушыларға тапсырмаларды орындауға көмекші болып ғана қоймай, олардың танымдық процестерінің қызметіне кері әсер етуі де мүмкін. Осы орайда таным процестерінің ішінде мида ақпарат жинақтайтын рөлі бар есте сақтауды қарастырамыз.

Есте сақтау оқудың сәттілігі мен баланың жалпы интеллекттік дамуын анықтайтын негізгі танымдық процестердің бірі болып табылады. Бастауыш сынып оқушыларының жүйелі оқу іс-әрекетіне қосылумен байланысты бүкіл танымдық салада сапалы қайта құру бар. Дәл осы кезеңде есте сақтау негізінен ырықсыз формадан ырықты, мағыналы және мақсатты түрде өзгере бастайды.

Бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау ерекшеліктерін зерттеудің өзектілігі білімді игеруге ғана емес, сонымен қатар әмбебап оқу әрекеттерін қалыптастыруға, өзіндік реттеуге және өзін-өзі оқытуға бағытталған заманауи білім берудің өсіп келе жатқан талаптарына байланысты. Есте сақтау қабілетінің даму заңдылықтарын түсіну мұғалімдерге оқыту үдерісін мақсатты түрде құруға және оқу материалын тиімді игеруге жағдай жасауға мүмкіндік береді. Бастауыш сынып оқушыларының есте сақтауының психологиялық ерекшеліктерін және оқу үдерісінде оның дамуына әсер ететін факторларды талдау мақаланың басты мақсаты болып табылады.

Психологиялық ғылымда есте сақтау ақпаратты есте сақтау, жадында тұру, көбейту және тану процесі ретінде қарастырылады. Л.С. Выготскийдің анықтамасы бойынша, есте сақтау тек биологиялық ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік делдалдық функция болып табылады [1]. Оның дамуы оқу және қарым-қатынас үдерісінде жүзеге асырылады.

Кеңестік психологияда (А.Н. Леонтьев [2], П.Я. Гальперин [3], Д.Б. Эльконин [4]) есте сақтау іс-әрекетпен тығыз байланысты қарастырылады. Іс-әрекеттің сипатына байланысты есте сақтау әдістері, зейін деңгейі және мнемикалық процестердің еріктілігі өзгереді.

Бастауыш мектеп жасында есте сақтау қабілеті белсенді дамып, келесі суретте көрсетілген түрлерге бөлінеді:

Психикалық белсенділіктің сипаты бойынша

- бейнелі, вербальді-логикалық

Ерікті реттеу дәрежесі бойынша

- ырықты және ырықсыз

Сақтау ұзақтығы бойынша

- қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді, оперативті

1 сурет - Есте сақтау түрлері

Бастауыш мектеп жасы есте сақтауды дамытудың бірқатар ерекшеліктерімен сипатталады. Біріншіден, ырықсыз есте сақтаудың таралуы. Оқудың басында балаларда ырықсыз есте сақтау басым болады. Бала есте сақтаудың арнайы мақсатын қоймай, жарқын, эмоцияға толы, көрнекі материалды жақсы есте сақтайды. Есте сақтау әрекетінің жанама нәтижесі ретінде жүзеге асырылады.

Екінші ерекшелігі – есте сақтаудың көрнекі-бейнелі сипаты. Бастауыш сынып оқушыларының есте сақтауы негізінен визуалды-бейнелі болып табылады. Балалар абстрактілі ұғымдар мен логикалық байланыстарға қарағанда нақты бейнелерді, заттарды, иллюстрацияларды оңай есте сақтайды. Бұл осы кезеңде әлі де көрнекілікке сүйенетін ойлаудың даму деңгейімен түсіндіріледі.

Ырықты мнемикалық әрекеттердің жеткіліксіз қалыптасуы үшінші ерекшелігі болып табылады. Ырықты есте сақтау бұл кезеңде енді ғана қалыптаса бастады. Бастауыш сынып оқушылары көбінесе есте сақтаудың арнайы әдістерін (топтастыру, семантикалық қатынас, жоспарлау) меңгермейді, бұл материалды механикалық жаттауға әкеледі.

Бастауыш сынып оқушыларының есте сақтауы біртіндеп ерік-жігерге ие болады, саналы түрде реттеледі [5]. Мұғалімдер мен ата - аналардың міндеті – балаларға есте сақтау процесін ұйымдастыру және басқару құралдарын игеруге көмектесу.

Жүйелі оқыту барысында есте сақтау қабілетінің дамуында айтарлықтай өзгерістер орын алады. Яғни, оқу үдерісінде есте сақтау қабілетінің динамикасы айқын көрінеді. Оны біз төмендегі кестеде көрсетеміз.

1 кесте - Оқу үдерісінде есте сақтау қабілетінің даму динамикасы

№	Есте сақтау	Даму динамикасы
1	Ырықты есте сақтауға көшу	Оқу іс-әрекетінің әсерінен бастауыш сынып оқушыларында есте сақтау, мақсат қою және қарапайым мнемикалық әдістерді қолдану қажеттілігін түсіне бастайды. Ережелерді, алгоритмдерді және мәтіндерді қайталауды қажет ететін оқу тапсырмалары ырықты жадтың дамуына ықпал етеді.
2	Вербальді-логикалық есте сақтауды дамыту	Оқу материалының мағынасын түсінумен байланысты вербальді-логикалық есте сақтаудың рөлі біртіндеп артып келеді. Оқушы жеке фактілерді ғана емес, олардың арасындағы логикалық байланыстарды да есте сақтауды үйренеді.
3	Есте сақтаудың жетекші факторы ретінде түсіну	Зерттеулер көрсеткендей, бастауыш сынып оқушыларында мағыналы есте сақтау механикалық есте сақтаудан әлдеқайда өнімді. Мазмұнды түсіну, өмірлік тәжірибеге сүйену және белсенді танымдық белсенділік ақпаратты игерудің беріктігін арттырады.

Бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау қабілетін дамытудың педагогикалық шарттарын негіздеу маңызды болып табылады. Көптеген зерттеулерде бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау қабілетін тиімді дамыту келесі педагогикалық-психологиялық шарттарды сақтай отырып мүмкін болатындығы көрсетіледі [6,7]:

- көрнекі және ойын оқыту әдістерін қолдану;
- балаларды есте сақтаудың қарапайым әдістеріне үйрету;
- материалды семантикалық түсінуге сүйену;
- белсенді оқу қызметін ұйымдастыру;
- эмоциялық қолайлы білім беру ортасын құру.

Баланың зейінін ақпаратпен жұмыс істеу тәсілдеріне бағыттайтын, өзін-өзі бақылау және саналы есте сақтау дағдыларын қалыптастыратын мұғалімнің ұстанымы ерекше рөл атқарады. Бастауыш сынып оқушыларының есте сақтауы қарқынды даму және сапалы қайта құру сатысында болады. Ырықсыз және көрнекі-бейнелі формалардың басым болуынан ол біртіндеп ырықты және вербальді-логикалық формаларға ауысады. Оқу қызметі оның құрылымы мен функционалдығын анықтай отырып, есте сақтауды дамытудың жетекші факторы болып табылады. Осы орайда ғалым Н.П. Ансимова "сабақта бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау қабілетін дамыту" атты зерттеуінде эксперимент жүргізді [8]. Аталмыш ғалымның зерттеуінде негізгі пәндер бойынша оқу материалын игеру барысында бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау қабілетін тиімдірек дамытуды қамтамасыз ету және соның салдарынан олардың үлгерімін арттыру жолдары анықталды.

Қорытындылай келе, бастауыш сынып оқушыларының есте сақтау қабілетінің жас және психологиялық ерекшеліктерін ескеру оқытудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді, танымдық тәуелсіздікті қалыптастыруға және баланың мектепте оқуға сәтті бейімделуіне ықпал етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Выготский Л.С. Память и ее развитие в детском возрасте. Психология памяти // Хрестоматия по психологии памяти /под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. – М.: ЧеРо, 2002. – 1185 с.
2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1977.
3. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: Университет, 2002.
4. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. – М.: Просвещение, 1989.
5. Ким А.А. Особенности развития памяти у младших школьников //Вестник науки №1 (10) том 3, 2019. - 103 – 105с //Электронный ресурс: <https://www.вестник-науки.рф/article/848>
6. Матюгин И.Ю., Жемаева Е.Л., Чакаберия Е.И., Рыбникова И.К. Как развивать хорошую память и запоминать цифры. – Москва: Рипол классик, 2002. – 704 с.
7. Березина Д.П. Развитие памяти младших школьников //Журн. Студенческая наука и XXI Век. – 2018. № 16-2. –39-41 с.
8. Ансимова Н.П., Смирнова А.В. Развитие внимания и памяти младших школьников на уроках //Журн. Ярославский педагогический вестник. – 2020. № 6. – 127-138 с.